

**МАМЛАКАТИМИЗДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ОЛИБ БОРИЛАЁТГАН
ИСЛОҲОТЛАРДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА АСОСИДА
ЯНГИЛИКЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШГА АЛОҲИДА ЭЪТИБОР ВА
ЭХТИРОМ.**

Фарғона вилояти, Бешарик тумани

10-мактаб рус тили ўқитувчиси

Қорабоева Тўхтаҳон Ғаффоровна

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги ва Россия Федерацияси Маориф вазирлиги ўртасида рус тили ва умумтаълим фанларини рус тилида ўқитишга оид меморандум имзоланган эди.

Унга кўра, А.И.Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети ва А.Авлоний номидаги Халқ таълими муаммоларини ўрганиш ва истиқболларини белгилаш илмий-тадқиқот институти лойиҳани амалга оширувчи ишчи органлари этиб белгиланганди.

Куни кеча Россия Федерацияси маориф вазирининг биринчи ўринбосари Дмитрий Глушко бошчилигидаги делегация Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлигига ташриф буюрди.

Учрашувда мазкур лойиҳа, Ўзбекистонда рус тили ва умумтаълим фанларини рус тилида ўқитиш сифатини оширишга қаратилган "Зўр!" ("Класс") лойиҳасининг дастлабки натижалари, биринчи босқичда амалга оширилган ишлар сарҳисоб қилинди.

Лойиҳанинг биринчи босқичида А.И.Герцен номидаги Россия давлат педагогика университетининг 32 нафар мутахассиси А.Авлоний номидаги Халқ таълими муаммоларини ўрганиш ва истиқболларини белгилаш илмий-тадқиқот институтининг ишчи гуруҳи кўмагида республикамизнинг 14 та худудидаги таълим ўзбек тилида олиб бориладиган мактабларда тадқиқот ўтказиб, унда 4 минг нафар ўқитувчининг рус тилини хорижий тил сифатида билиш даражасини аниқлаш мақсадида тест ўтказилди.

Ўқитувчилардан 3,2 минг нафари малака ошириш дастури асосида малакасини оширган. Лойиҳа доирасида тасодифий танлов асосида ушбу

мактаблар 9 ва 11- синф ўқувчиларининг рус тилини чет тили сифатида билиш даражаси ҳам ўрганилган.

Лойиҳанинг биринчи босқичи натижалари қайси ҳудудларда ўзбек тилида дарс бериладиган мактаблардаги ўқитувчиларнинг малака оширишига кўпроқ эътибор қаратиш зарурлиги, ёш рус тили ўқитувчиларининг ўртача рус тилини билиш даражаси каттароқ ёшдаги ўқитувчиларга нисбатан анча паст эканлиги аниқланди.

Ушбу натижалар педагогика университетларида ҳам рус тили ўқитувчиларини тайёрлаш бўйича амалга оширилаётган ишларга эътиборни янада кучайтириш муҳимлигини кўрсатмоқда.

Ўзбек тилида дарс бериладиган мактабларда рус тилини ўргатишни яхшилаш эса жойлардаги рус тилида дарс бериладиган мактабларга ота-оналар томонидан ортиб бораётган талабни камайтиришга олиб келади. Оилада ўзбек тилида гаплашадиган болаларнинг қийналиб рус тилидаги мактабда эмас, балки ўзбек тилидаги мактабда ўз она тилисида бошқа предметларни яхшироқ ўрганишига ёрдам беради.

Айтиш жоизки, А.И.Герцен номидаги Россия давлат педагогика университети ва А.Авлоний номидаги Халқ таълими муаммоларини ўрганиш ва истиқболларини белгилаш илмий-тадқиқот институти ҳамкорлигида олиб борилаётган мазкур лойиҳа доирасида биринчи босқичга режалаштирилган ишлар самарали олиб борилганлиги таъкидланди ва иккинчи босқичга старт берилди.

Бугунги кунда лойиҳанинг кейинги босқичларини амалга ошириш учун 100 нафар ўқитувчи танлаб олинган бўлиб, 2021 йилнинг январь ойида 70 нафар педагог Ўзбекистоннинг турли ҳудудларига лойиҳани давом эттириш учун Россиядан етиб келиши режалаштирилган. Улар фақат ўзбек тилида дарс бериладиган мактабларга бориб, у ердаги рус тилини ўргатиш сифатини оширишга ёрдам беради.

Шунингдек, рус тилини ўргатиш методикасини ҳам ҳамкорликда қайта кўриб чиқиш режалаштирилмоқда.

Кўпроқ эътиборни грамматика ўрнига 4 та асосий кўникмани (эшитиб тушиниш, ўқиб тушиниш, гапириш, ёзиш) шакллантиришга қаратилган дастур, дарсликларни яратишга келишиб олинди.

Бундан ташқари, икки давлат таълим вазирликлари бугунги кунда Россия Федерациясида фарзандлари билан яшаб, меҳнат қилаётган муҳожирларнинг мактабга бормаётган фарзандларини Россия Федерациясидаги мактабларда таълим олиши имкониятларини ўрганиш бўйича кўшма ишчи гуруҳ тузиш ҳақида келишиб олди. Ишчи гуруҳ томонидан дастлабки босқичда қанча мактаб ёшидаги болалар Россия худудида яшаётган, аммо таълим ололмаётгани ўрганиб чиқилади, ҳамкорликда болаларнинг таълим олиш ҳуқуқини таъминлаш чоралари кўрилади.

Ҳаммамизга аёнки, тараққиётнинг тамал тоши ҳам, мамлакатни қудратли, миллатни буюк қиладиган куч ҳам бу — илм-фан, таълим ва тарбиядир. Эртанги кунимиз, Ватанимизнинг ёруғ истиқболи, биринчи навбатда, таълим тизими ва фарзандларимизга бераётган тарбиямиз билан чамбарчас боғлиқ.

Замонавий ҳаётни бугун илм-маърифат ва таълимнинг тараққиётсиз тасаввур этиб бўлмайди, инсоният фан ўқи атрофида айланаётгандек гўё. Жаҳоннинг етакчи давлатларида таълимни ривожлантириш биринчи галдаги вазифа сифатида белгиланиши ҳам бежиз эмас. Негаки, мамлакатнинг келгуси равнақи айнан шу соҳада қўлга киритган ютуқлари билан чамбарчас боғлиқдир.

Бугунги кунда университетларнинг таълим бериш фаолияти янада такомиллаштирилиб, халқимизнинг асрлар давомида шакланган илм сари интилиш фазилати яна бир бор намоён бўлмоқда. Ёшларимиз соғлом ҳамда гўзал турмуш кечириш, эгаллаган касби бўйича доимий иш ўрнига эга

бўлиш, масъулиятни ўз зиммасига олиш, инсоний кадр-қимматини камситишга йўл қўймаслик, қисқача айтганда, комилликка эришиш учун ҳаракат қилишти ва бу жараёнда таълим олишни энг асосий шарт сифатида кўрмоқда.

Мамлакатимизда 2019 йилнинг октябрида Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси қабул қилинди. Ушбу ҳужжатга интеллектуал тараққиётни жадаллаштириш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, илмий ва инновацион фаолиятни самарали ташкил этиш ҳамда халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш мақсадида фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини ривожлантириш сингари вазифалар асос қилиб олинди. Концепция мазмуни мамлакатимиз олий таълим тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини акс эттиради. Унда олий ўқув юртларида қамров даражасини кенгайтириш ҳамда таълим сифатини ошириш, рақамли технологиялар ва таълим платформаларини жорий этиш, ёшларни илмий фаолиятга жалб қилиш, инновацион тузилмаларни шакллантириш, илмий тадқиқотлар натижаларини тижоратлаштириш, халқаро эътирофга эришиш ҳамда бошқа кўплаб аниқ йўналишлар белгилаб берилган. Буларнинг барчаси таълим жараёнини янги сифат босқичига кўтариш учун хизмат қилади.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги даъваткор нутқи ҳам ана шундан далолат беради. Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, биз кенг кўламли демократик ўзгаришлар, жумладан, таълим ислохотлари орқали **Ўзбекистонда янги Уйғониш даври, яъни учинчи Ренессанс** пойдеворини яратишни ўзимизга асосий мақсад қилиб белгиладик.

Таълимнинг асосий вазифаларини, мавжуд илмий салоҳият ва алоҳида шахсларнинг истеъдодини давлатнинг, унинг тузилмалари ҳамда иқтисодиёти тармоқларининг амалдаги эҳтиёжларига мослаштириш жуда

муҳим. Агар шундай қилинмаса, бир кун келиб, тамаддундан йироқлашиш, мамлакат учун кераксиз, ортиқча дахмазага айланиб қолиш ҳам ҳеч гап эмас. Йиллар давомида биз ривожланмадик, кузатувчи бўлиб қолавердик, дейиш, албатта, нотўғри бўларди. Фанлар академиясидаги учрашув эса Ўзбекистоннинг энг янги тарихида биз илмий ҳамжамиятда қандай ўринни эгалляпмиз, халқаро таълим жараёнида қатнашяпмизми, ўзгаришлар ва инновацияларни мақсад қилганмизми — ана шу каби саволларни кўндаланг кўйди.

Хўш, аграр тармоқни, унинг сув хўжалиги комплексини, муайян фермер хўжалигини мустаҳкамлаш, ривожлантириш учун қандай янги, аниқ технологиялар, жиҳозлар ва дастурий маҳсулотларни таклиф қила оламиз? Таълим ҳамда илмий тадқиқотлар соҳасидаги кучли рақобат шароитида инновацион ечимларни яратиш ва уларни кўпайтириш учун институтимиз стратегияси қандай бўлмоғи лозим? Ахир ҳозирги тезкор замонда бир жойда қотиб қолиш, бор билим ҳамда малакаларни ҳам йўқотиб, саводсизлик туфайли таназзулга юз тутиш асло мумкин эмас-ку.

Бугун тобора кучайиб бораётган талабларга жавоб бериш мақсадида ҳаракат қилиш зарурлигини чуқур ҳис этипмиз. Олдинга, янгиланиш сари бир неча қадам қўйиш учун эса халқимиз асрлар давомида тўплаган бебаҳо тажриба, яъни кадрлар тайёрлаш бўйича ҳамда илмий-таълимий соҳада эришилган ютуқлар, услубий, тузилмавий, моддий ва ниҳоят, инновацион ривожланиш тажрибасини ҳисобга олиш ҳамда ундан фойдаланиш лозим. Айни шундай йўл — янгиланиш ва кашфиётлар йўли — Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш муҳандислари институтини замонавий тадқиқотлар университетига айлантириш йўлидир.

Давлатимиз раҳбарининг «Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони ҳамда «Таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори

юртимизда таълим-тарбия ва илм-фан тараққиётига бирламчи эътибор қаратилаётганининг ёрқин намунаси бўлди.

ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАНИШНИ ОММАЛАШТИРИШНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА ПРЕЗИДЕНТ ҚАРОРИ ҲАМ ТАСДИҚЛАНГАН.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2021 йил 19 майдаги ПҚ-5117-сон қарорига мувофиқ, шунингдек, хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш бўйича ташкилий чора-тадбирларни самарали амалга ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2021 йил 19 майдаги ПҚ-5117-сон қарорининг:

1-бандига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш агентлиги (кейинги ўринларда — Агентлик) ҳамда Агентликнинг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳридаги ҳудудий вакиллари лавозимлари ташкил этилганлиги;

2-бандига мувофиқ Агентлик ва унинг вакиллари Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ҳузуридаги Чет тилларини ўқитишнинг инновациявий методикаларини ривожлантириш республика илмий-амалий марказининг 34 та штат бирлиги, Халқ таълими вазирлиги ва Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тизимининг 39 та штат бирлиги ҳисобидан ташкил этилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Агентлик:

давлат органлари ва ташкилотлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ва давлат таълим муассасаларининг хорижий тилларни ўқитишни оммалаштириш борасидаги фаолиятини мувофиқлаштиради;

хорижий ва маҳаллий ҳамкорлар билан алоқалар ўрнатиб, уларнинг молиявий, ташкилий ва услубий кўмагини мамлакатда хорижий тилларни ўрганишни оммалаштиришга жалб қилишни ташкил этади;

вазирлик ва идоралар билан биргаликда давлат хизматчиларининг касбий фаолиятини хорижий тилларда амалга ошириш имкониятини берувчи услубиётларни ишлаб чиқиб, амалиётга жорий этади;

талаб юқори бўлган камида ўнта хорижий тилларни ўрганишни оммалаштириш бўйича комплекс чора-тадбирларни белгилайди;

хорижий тиллар ўқитувчилари учун малака талаблари ва баҳолаш мезонларини ишлаб чиқади ҳамда уларга малака тоифасини бериш жараёнини очиқлик тамойили асосида ташкил этади;

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси билан биргаликда хорижий тилларни билиш даражасини баҳоловчи халқаро тан олинган сертификатларнинг рўйхатини ҳамда хорижий тилларни билиш даражасини белгиловчи миллий ва халқаро тан олинган сертификатларнинг даражалари ўртасидаги мувофиқликни тасдиқлайди.

3. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ҳузуридаги Чет тилларини ўқитишнинг инновациявий методикаларини ривожлантириш республика илмий-амалий маркази (кейинги ўринларда — Марказ) фаолиятини тугатиш тўғрисидаги таклифига розилик берилсин.

Агентлик Марказнинг бутун узлуксиз таълим тизими учун чет тиллари бўйича халқаро стандартларга мувофиқ давлат таълим стандартлари, ўқув режалари ва дастурларини, ўқув ҳамда ўқув-методик қўлланмаларни ишлаб чиқиш ва доимий тарзда такомиллаштириш бўйича шартномалари,

хуқуқлари ва мажбуриятлари ҳамда хўжалик шартномалари бўйича ҳуқуқий вориси ҳисобланади;

Марказнинг 4 та штат бирлиги негизида Хорижий мамлакатларнинг чет тилларини ўқитиш соҳасидаги нуфузли малака ошириш марказлари билан ҳамкорликда икки томонлама сертификатлаш тизими бўйича тармоқ малака ошириш тузилмаси ташкил этилади;

Республикада жаҳон ҳамжамиятига янада интеграциялашувга йўналтирилган тизим яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 декабрдаги «Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-1875-сонли қарори тасдиқланди. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида ҳалқнинг бой интеллектуал мероси ва умумбашарий қадриятлари, замонавий маданият, иқтисодиёт, фан, техника ва технологияларнинг ютуқлари асосида кадрлар тайёрлашнинг мукамал тизимини шакллантириш Ўзбекистон тараққиётининг муҳим шартидир, деб алоҳида таъкидланади. Дарҳақиқат, бугунги тараққиёт ҳар бир ўқитувчидан ўзига хос ижодкорлик, малака ва тажрибани тақозо этмоқда. Бу ўз навбатида хорижий тиллар фани ўқитувчилари зиммасига катта масъулият юклайди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 декабрдаги «Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-1875-сонли қарорини тизимли амалга ошириш мақсадида бошланғич синфларда хорижий тилни ўқувчиларга ўргатишдан мақсад уларнинг шу тилда сўзлаш, ёзиш, тинглаб ва ўқиб тушуниш каби кўникмаларни шакллантириш билан бир қаторда болаларнинг тафаккури, мулоқот маданияти, билим олишга қизиқиши, фаоллик, мустақиллик, маҳнатсеварлик, қизиқувчанликни уйғотишга қаратилади. Болаларнинг ақлий ва нутқий қобилиятини муваффақиятли ўстириш келгусида фанларни пухта ўзлаштиришга имконият яратади. Ўқувчиларда чет тили орқали мустақил ва ижодий фикрлаш кўникмаларини шакллантиришда илғор педагогик

технологиялар ўзига хос аҳамият касб этади. Бугунги кунда ўқитувчига кўйиладиган муҳим талаблардан бири ҳам илғор педагогик технологиялар билан танишиш, амалда қўллаш ва шулар орқали болаларни мустақил фикрлашга ўргатишдан иборат.

Узлуксиз таълим тизимининг ҳамма бўғинларида ҳам ўқитувчи дарс жараёнида ноанъанавий дарсларда педагогик технологиялардан фойдаланади, лекин бошланғич синфларда хорижий тилларни ўқувчиларга ўргатишда хорижий тил ўқитувчиси ўқувчиларнинг психологик, педагогик ва физиологик ривожланиш қоидаларини билиб, ўрганиб дарснинг мақсад ва мазмунидан келиб чиқиб, педагогик технологияларни дарсда қўллаш мақсадга мувофиқдир. Ўқитувчи дарс жараёнида педагогик технологияларни ишлатишда қуйидагиларга эътибор бериши лозим: – ўқувчилар онгида муайян мавзу асосида янги тушунчаларни ҳосил қилиш; – янги мавзуга оид қоида, атамалар моҳиятини очиқ бериш; – янги мавзунини ўқувчилар билан изчилликда етказиш; – ўқувчиларнинг фикрлаш даражасини ривожлантириб бориш; – таълимий ўйинларнинг изчиллиги, хилмаҳиллиги ва қизиқарли бўлишига эришиш; – шу машғулотнинг ўзида янги билим асосида шаклланган кўникмаларини текшириб бориш; – ўқувчиларнинг психологик хусусиятларини ҳисобга олиш; – дарс жараёнида ўқувчилар иштирокини кучайтириб бориш. Демак, шуни таъкидлаш керакки, келажакда бўлган ёшларнинг эркин фикрловчи, баркамол шахс бўлиб шаклланиши учун уларни ҳар томонлама ривожлантириш зарур. Жумладан, хорижий тилларни ўрганиш даражалари мазкур мақсадни амалга оширишда ўқувчиларнинг психологик, жисмоний ва ижтимоий жиҳатларини ўрганиб, ўзларини эркин тутиши ва фикрини мустақил ифодалашда тўсиқ бўладиган салбий психологик ҳолатларни аниқлаш ва бартараф этишда қўлланилиши лозим.

Ҳаммамизга маълумки, рус тили б та жaxon тилларидан бири ҳисобланади. XX аср урталарида рус тили жaxon тили сифатида тан олинган. Ер юзида

тиллар тарқалиши буйича 3-уринни эгаллайди. Бу тилни жаҳоннинг юздан ортик мамлакатларида урганишади. Уни чет тили сифатида дунё ахолисинингхар саккизинчи кишиси урганади. «Рус тилини урганишнинг энг самарали усуллари» китоби, асосан, мустакил урганувчилар учун мулжалланган булиб, куп уриниш талаб қилмайдиган, кулай ва самарали усуллар ёрдамида киска вақт ичида рус тилини ўзлаштиришда қўл келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1.Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлисга мурожаатномасидан 2017 йил декабрь

2.Халқ сўзи газетаси

3.Алишер Абдусаломов Рус тилини ўрганишнинг самарали усуллари

Тошкент 2016